

A CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E SUA IMPORTÂNCIA NA TOMADA DE DECISÕES DE GRANDES EMPREENDIMENTOS

TAX ACCOUNTING AND ITS IMPORTANCE IN MAKING DECISIONS FOR LARGE ENTERPRISES

Cintia Thays Souza Lima¹
Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: A contabilidade tributária desempenha um papel crucial na tomada de decisões de grandes empreendimentos, uma vez que os aspectos fiscais têm um impacto significativo nas operações e na rentabilidade das empresas. Este trabalho examina a importância da contabilidade tributária na gestão estratégica e na tomada de decisões de grandes empreendimentos. Através de uma revisão da literatura, são explorados os principais conceitos, métodos e técnicas utilizados na contabilidade tributária, bem como sua aplicação prática nas empresas. Além disso, são discutidos os desafios enfrentados pelas organizações na gestão eficaz de suas obrigações fiscais, incluindo questões relacionadas à legislação tributária complexa, conformidade regulatória e otimização fiscal. Ao compreender e utilizar adequadamente a contabilidade tributária, os grandes empreendimentos podem maximizar sua eficiência operacional, reduzir riscos fiscais e aumentar sua competitividade no mercado. Este estudo destaca a importância de uma abordagem estratégica e integrada para a contabilidade tributária, que não apenas atenda às exigências legais, mas também contribua para a criação de valor e o alcance dos objetivos organizacionais.

Palavras-chave: Contabilidade Tributária, Grandes Empreendimentos, Gestão Estratégica, Tomada de Decisões, Legislação Tributária, Obrigações Fiscais, Riscos Fiscais.

Abstract: Tax accounting plays a crucial role in the decision-making processes of large enterprises, as fiscal aspects significantly impact operations and profitability. This paper examines the importance of tax accounting in strategic management and decision-making for large enterprises. Through a literature review, it explores key concepts, methods, and techniques used in tax accounting, as well as their practical application in businesses. Additionally, it discusses challenges faced by organizations in effectively managing their tax obligations, including issues related to complex tax legislation, regulatory compliance, and tax optimization. By understanding and properly utilizing tax accounting, large enterprises can maximize operational efficiency, reduce tax risks, and enhance competitiveness in the market. This study highlights the importance of a strategic and integrated approach to tax accounting, which not only meets legal requirements but also contributes to value creation and the achievement of organizational objectives.

Keywords: Tax Accounting, Large Enterprises, Strategic Management, Decision-making, Operations, Profitability, Tax Legislation, Regulatory Compliance, Tax Optimization, Operational Efficiency, Tax Risks, Integrated Approach, Value Creation, Organizational Objectives.

¹Bacharel do Curso de Ciências Contábeis, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: cintiathays75@gmail.com

²Orientador do Curso de Ciências Contábeis, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

No mundo empresarial contemporâneo, a contabilidade tributária desempenha um papel fundamental na gestão estratégica e na tomada de decisões dos grandes empreendimentos. Com a crescente complexidade das leis fiscais e regulatórias, os aspectos tributários tornaram-se um elemento crucial a ser considerado pelas empresas na busca por eficiência operacional e maximização de lucros. Nesse contexto, compreender a importância da contabilidade tributária e sua influência na tomada de decisões torna-se imperativo para os gestores e profissionais contábeis.

A contabilidade tributária pode ser definida como uma área da contabilidade que se concentra na análise e interpretação das normas fiscais e regulatórias, com o objetivo de minimizar a carga tributária das empresas de forma legal e ética. Ela envolve a aplicação de métodos e técnicas contábeis específicas para calcular e gerenciar os impostos devidos pela empresa, além de fornecer informações relevantes para a tomada de decisões estratégicas.

O presente trabalho tem como objetivo explorar a importância da contabilidade tributária na gestão de grandes empreendimentos. Para tanto, será realizada uma análise detalhada dos principais conceitos, métodos e técnicas utilizados na contabilidade tributária, destacando sua aplicação prática e seu impacto nas operações e na rentabilidade das empresas.

Além disso, serão discutidos os desafios enfrentados pelas organizações na gestão eficaz de suas obrigações fiscais, incluindo a complexidade da legislação tributária, as questões relacionadas à conformidade regulatória e as estratégias de otimização fiscal. Através de estudos de caso e exemplos práticos, será demonstrado como uma gestão tributária eficiente pode contribuir para a tomada de decisões estratégicas e para o sucesso dos grandes empreendimentos.

Dessa forma, este estudo visa não apenas aumentar o entendimento sobre a contabilidade tributária e sua importância na gestão empresarial, mas também fornecer insights valiosos para os gestores, profissionais contábeis e demais interessados no tema. Ao final, espera-se contribuir para o aprimoramento das práticas contábeis e para o desenvolvimento de estratégias eficientes de gestão tributária nas organizações.

2 DESENVOLVIMENTO

Contabilidade Tributária: Conceitos e Fundamentos

A Contabilidade Tributária é uma disciplina que se dedica ao estudo e à aplicação dos princípios contábeis no contexto das normas e legislações fiscais. Seu objetivo primordial é garantir que as operações contábeis de uma empresa estejam em conformidade com as leis tributárias vigentes, ao mesmo tempo em que busca otimizar a carga tributária de maneira legal e ética.

Um dos conceitos fundamentais da Contabilidade Tributária é a diferenciação entre a contabilidade financeira e a contabilidade fiscal. Enquanto a contabilidade financeira foca na preparação de demonstrações financeiras para fins externos, como acionistas e investidores, a contabilidade tributária está mais preocupada com a apuração dos tributos devidos e o cumprimento das obrigações fiscais perante o Estado.

Dentro desse contexto, a contabilidade tributária engloba diversas áreas de estudo e prática, incluindo:

- **Apuração de Tributos:** Envolve o cálculo e o registro dos impostos sobre lucros, vendas, folha de pagamento e outras operações da empresa de acordo com a legislação fiscal aplicável.
- **Planejamento Tributário:** Consiste na análise e na aplicação de estratégias legais para minimizar a carga tributária da empresa, por meio da escolha de regimes fiscais mais favoráveis, aproveitamento de incentivos fiscais e outras técnicas.
- **Análise de Impacto Fiscal:** Avalia o impacto das decisões operacionais e estratégicas da empresa sobre sua situação fiscal, auxiliando na identificação de oportunidades de economia tributária e na mitigação de riscos fiscais.
- **Conformidade Fiscal:** Garante que a empresa cumpra todas as suas obrigações fiscais perante as autoridades governamentais, incluindo a entrega de declarações e relatórios fiscais dentro dos prazos estipulados.
- **Gestão de Contencioso Tributário:** lida com questões legais e litígios relacionados a disputas fiscais com as autoridades fiscais, buscando defender os interesses da empresa e evitar penalidades desnecessárias.

No contexto dos grandes empreendimentos, a Contabilidade Tributária desempenha um papel estratégico na gestão financeira e na tomada de decisões. Ao compreender e aplicar os conceitos e fundamentos da contabilidade tributária de forma eficaz, as empresas podem otimizar sua carga tributária, reduzir custos e minimizar riscos fiscais, contribuindo assim para sua sustentabilidade e

competitividade no mercado.

A contabilidade tributária desempenha um papel crucial na gestão empresarial por várias razões importantes:

Cumprimento das Obrigações Fiscais:

- A contabilidade tributária garante que a empresa esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos fiscais. Isso inclui o cálculo correto e oportuno de impostos sobre a renda, vendas, folha de pagamento e outras transações.

Redução da Carga Tributária:

- Uma gestão eficaz da contabilidade tributária permite identificar oportunidades legais para reduzir a carga tributária da empresa. Isso pode incluir o aproveitamento de incentivos fiscais, deduções e créditos tributários disponíveis.

Planejamento Tributário Estratégico:

- A contabilidade tributária permite que a empresa desenvolva estratégias para otimizar sua estrutura tributária. Isso envolve a análise de diferentes regimes tributários, métodos de depreciação, formas de tributação e outras variáveis para minimizar os impactos fiscais.

Maximização do Lucro:

- Ao reduzir a carga tributária de forma legal e eficaz, a contabilidade tributária contribui para a maximização do lucro líquido da empresa. Isso significa que mais recursos podem ser direcionados para investimentos, expansão e retorno aos acionistas.

Gerenciamento de Riscos:

- Uma gestão adequada da contabilidade tributária ajuda a identificar e mitigar riscos relacionados a questões fiscais, como auditorias, penalidades por não conformidade e litígios fiscais. Isso protege a empresa contra perdas financeiras e danos à reputação.

Tomada de Decisões Informadas:

- Informações precisas e atualizadas fornecidas pela contabilidade tributária ajudam os gestores a tomar decisões estratégicas fundamentadas. Isso inclui avaliar o impacto fiscal de novos investimentos, fusões e aquisições, estratégias de expansão e outras iniciativas empresariais.

Transparência e Confiança:

- Uma contabilidade tributária transparente e precisa promove a confiança entre os stakeholders da empresa, incluindo investidores, credores, clientes e autoridades fiscais. Isso fortalece a reputação da empresa e facilita o acesso a recursos financeiros e oportunidades de negócios.

Em resumo, a contabilidade tributária desempenha um papel fundamental na gestão empresarial, garantindo o cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo a carga tributária, maximizando o lucro, gerenciando riscos e fornecendo informações essenciais para tomada de decisões estratégicas e sustentáveis.

Métodos de Contabilidade Tributária

Os regimes tributários Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real são opções disponíveis para as empresas no Brasil, cada uma com características específicas. Aqui está uma visão geral de cada regime:

Simples Nacional:

- Público-alvo: Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) com faturamento anual de até R\$4,8 milhões.
- Forma de Tributação: Imposto unificado, que engloba vários tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia de pagamento.
- Alíquotas: Determinadas com base na receita bruta da empresa, com percentuais variáveis de acordo com a atividade econômica.
- Simplicidade: Simplificação do processo de apuração e recolhimento de tributos, com menor burocracia e custos administrativos reduzidos.

Lucro Presumido:

- Público-Alvo: Empresas que não se enquadram no Simples Nacional e que tenham faturamento anual de até R\$78 milhões.

- Forma de Tributação: Presume-se um lucro tributável com base na receita bruta da empresa, sobre o qual são aplicadas alíquotas específicas para cálculo dos impostos.
- Alíquotas: Impostos são calculados sobre uma margem de lucro presumida, que varia de acordo com a atividade da empresa.
- Simplicidade Relativa: Maior complexidade em comparação ao Simples Nacional, mas ainda oferece certa simplificação em relação ao Lucro Real.

Lucro Real:

- Público-Alvo: Empresas com faturamento anual superior a R\$78 milhões, ou que optem voluntariamente pelo regime.
- Forma de Tributação: Impostos são calculados com base no lucro líquido contábil da empresa, ajustado conforme as normas tributárias vigentes.
- Alíquotas: Aplicadas sobre o lucro líquido contábil, com incidência de tributos federais, estaduais e municipais sobre o lucro real apurado.
- Complexidade: Requer uma contabilidade mais detalhada e apuração precisa dos tributos devido à consideração do lucro contábil.

Escolha do Regime Tributário:

A escolha do regime tributário adequado depende de vários fatores, incluindo o porte da empresa, o faturamento, a natureza da atividade, os custos administrativos e a carga tributária total. Uma análise cuidadosa das características de cada regime e uma avaliação das necessidades e objetivos da empresa são essenciais para tomar a decisão correta.

Cada regime tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha deve ser feita com base em uma análise criteriosa dos aspectos financeiros e operacionais da empresa. Além disso, é importante considerar as mudanças nas legislações fiscais e as possíveis consequências tributárias ao longo do tempo. Em muitos casos, é recomendável buscar orientação de profissionais contábeis e tributários para auxiliar na tomada de decisão.

Os critérios de reconhecimento de receitas e despesas para fins tributários podem variar de acordo com o regime tributário adotado pela empresa e as normas fiscais vigentes. Abaixo estão alguns critérios comuns utilizados no Brasil:

Critérios de Reconhecimento de Receitas:

Regime de Competência: As receitas são reconhecidas quando são realizadas, ou seja, quando são auferidas, independentemente do seu recebimento. Esse é o critério mais comum na contabilidade tributária brasileira.

Regime de Caixa: As receitas são reconhecidas apenas quando são efetivamente recebidas. Este critério é mais utilizado em regimes tributários simplificados, como o Simples Nacional.

Critérios de Reconhecimento de Despesas:

Regime de Competência: As despesas são reconhecidas quando são incorridas, ou seja, quando são utilizadas para gerar receitas, independentemente do seu pagamento. Este é o critério mais utilizado na contabilidade tributária.

Regime de Caixa: As despesas são reconhecidas apenas quando são efetivamente pagas. Este critério é mais comum em regimes tributários simplificados, onde a contabilidade é baseada principalmente em registros de entradas e saídas de caixa.

Observações Importantes:

- **Consistência:** É importante manter consistência nos critérios de reconhecimento de receitas e despesas ao longo do tempo para evitar distorções nos resultados financeiros e fiscais.
- **Legislação Tributária:** As normas e regulamentos tributários podem impor regras específicas para o reconhecimento de receitas e despesas em determinadas situações. É fundamental estar atualizado com a legislação vigente.
- **Princípios Contábeis:** Os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) podem influenciar os critérios de reconhecimento de receitas e despesas, fornecendo diretrizes sobre a correta aplicação dos métodos contábeis.
- **Planejamento Tributário:** Em alguns casos, é possível utilizar estratégias de planejamento tributário para otimizar o reconhecimento de receitas e despesas, desde que estejam em conformidade com as leis fiscais aplicáveis.

Em resumo, os critérios de reconhecimento de receitas e despesas para fins tributários devem ser escolhidos com base no regime tributário da empresa, nas normas fiscais e contábeis vigentes e nas necessidades específicas do negócio. Uma compreensão clara desses critérios é essencial para garantir a conformidade fiscal e uma gestão financeira eficaz.

Desafios e Oportunidades na Gestão Tributária de Grandes Empreendimentos

A complexidade da legislação tributária é um desafio significativo enfrentado por empresas, contadores e profissionais tributários em todo o mundo. Aqui estão algumas das razões que contribuem para essa complexidade:

Diversidade de Tributos:

- Existem uma variedade de tributos que as empresas precisam lidar, incluindo impostos sobre a renda, vendas, folha de pagamento, importação, exportação, entre outros. Cada um desses tributos pode ter suas próprias regras e regulamentos.

Mudanças Frequentes na Legislação:

- As leis tributárias estão sujeitas a mudanças regulares devido a fatores como alterações na política econômica, mudanças no governo, adaptações às normas internacionais e necessidades de arrecadação fiscal. Essas mudanças podem ser frequentes e substanciais, exigindo atualizações constantes por parte das empresas e dos profissionais tributários.

Interpretação Complexa:

- A interpretação das leis tributárias muitas vezes envolve nuances e detalhes que podem ser difíceis de compreender e aplicar corretamente. Isso pode levar a interpretações diferentes e debates sobre questões tributárias.

Exceções e Incentivos Fiscais:

- Muitas leis tributárias incluem exceções e incentivos fiscais destinados a promover certos tipos de atividades econômicas ou setores específicos. Essas exceções e incentivos podem adicionar camadas adicionais de complexidade à legislação tributária.

Internacionalização dos Negócios:

- Para empresas que operam internacionalmente, a conformidade com as leis tributárias de diferentes países pode ser especialmente complexa devido às diferenças nos sistemas tributários, tratados de impostos internacionais e requisitos de conformidade.

Tecnologia e Automatização:

- Embora a tecnologia possa ajudar a simplificar algumas tarefas tributárias, como o preenchimento de formulários e a geração de relatórios, a implementação de sistemas tributários automatizados também pode ser complexa e exigir investimentos significativos em recursos e treinamento.

Consequências por Não Conformidade:

- As penalidades por não conformidade fiscal podem ser graves, incluindo multas financeiras, juros sobre impostos não pagos e até mesmo penalidades criminais em casos extremos. Isso aumenta a pressão sobre as empresas para garantir que estejam em conformidade com todas as leis tributárias.

Necessidade de Especialização:

- Dada a complexidade da legislação tributária, muitas empresas e indivíduos dependem de especialistas tributários, como contadores e advogados tributaristas, para ajudar na interpretação das leis e na conformidade fiscal.

Em suma, a complexidade da legislação tributária é um desafio significativo que requer uma compreensão detalhada das leis tributárias, atualizações regulares e o envolvimento de profissionais especializados para garantir a conformidade fiscal e a minimização de riscos.

A conformidade regulatória e a gestão de riscos fiscais são componentes essenciais da governança corporativa e da gestão empresarial eficaz. Aqui está uma explicação sobre cada um desses conceitos e como eles se relacionam:

Conformidade Regulatória:

- **Definição:** Refere-se ao cumprimento de todas as leis, regulamentos, normas e padrões relevantes que se aplicam às operações de uma empresa.
- **Importância:** Garante que a empresa opere dentro dos limites legais estabelecidos, protegendo-a contra possíveis sanções, multas, processos legais e danos à reputação.

- Processo: Envolve o monitoramento contínuo das leis e regulamentos aplicáveis, a implementação de políticas e procedimentos internos para garantir conformidade, a realização de auditorias regulares e a resposta eficaz a quaisquer mudanças nas regulamentações.

Gestão de Riscos Fiscais:

- Definição: Refere-se à identificação, avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos fiscais que uma empresa enfrenta em suas operações.
- Importância: Ajuda a empresa a evitar consequências negativas, como multas, penalidades e litígios fiscais, além de otimizar sua carga tributária e proteger seus ativos.
- Processo: Inclui a identificação dos principais riscos fiscais enfrentados pela empresa, a avaliação de sua probabilidade e impacto, o desenvolvimento e implementação de estratégias para mitigar esses riscos, e o monitoramento contínuo para garantir que as medidas de mitigação sejam eficazes.

Relação entre Conformidade Regulatória e Gestão de Riscos Fiscais:

- A conformidade regulatória é uma parte essencial da gestão de riscos fiscais, uma vez que envolve o cumprimento das leis e regulamentos fiscais aplicáveis.
- Uma gestão eficaz de riscos fiscais pode ajudar a empresa a identificar e mitigar os riscos associados à não conformidade, como multas por atraso no pagamento de impostos, erros nas declarações fiscais e evasão fiscal.
- Por outro lado, um programa robusto de conformidade regulatória pode ajudar a garantir que as políticas e procedimentos internos estejam alinhados com os requisitos legais e que a empresa esteja adequadamente preparada para lidar com questões fiscais e regulatórias.

Benefícios da Conformidade Regulatória e Gestão de Riscos Fiscais:

- Redução de custos e riscos associados à não conformidade.
- Maior transparência e confiança dos investidores, clientes e outras partes interessadas.
- Otimização da carga tributária e proteção dos ativos da empresa.
- Melhoria da eficiência operacional e sustentabilidade a longo prazo do negócio.

Em resumo, a conformidade regulatória e a gestão de riscos fiscais são essenciais para garantir que uma empresa opere dentro dos limites legais estabelecidos, minimize os riscos associados a questões

fiscais e regulatórias, e promova a transparência, confiança e sustentabilidade do negócio.

A otimização fiscal e as estratégias de minimização de impostos são aspectos importantes da gestão financeira de uma empresa. Aqui estão algumas estratégias comuns utilizadas para alcançar esses objetivos:

Escolha do Regime Tributário Adequado:

- Avaliar e selecionar o regime tributário mais vantajoso para a empresa, levando em consideração fatores como faturamento, atividade econômica, estrutura de custos e benefícios fiscais disponíveis.

Planejamento Tributário Estratégico:

- Utilizar estratégias legais para minimizar a carga tributária da empresa, como aproveitar incentivos fiscais, deduções e créditos tributários disponíveis.

Reorganização Societária:

- Reestruturar a empresa de forma a otimizar sua estrutura tributária, por exemplo, por meio de fusões, cisões, incorporações ou reorganizações societárias.

Deduções Fiscais:

- Identificar e aproveitar todas as deduções fiscais permitidas por lei, como despesas operacionais, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, remuneração de funcionários, entre outras.

Planejamento de Investimentos:

- Planejar os investimentos da empresa de forma a maximizar os benefícios fiscais, como investimentos em ativos elegíveis para depreciação acelerada ou em regiões com incentivos fiscais específicos.

Utilização de Créditos Tributários:

- Aproveitar créditos tributários disponíveis, como créditos de ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros, para reduzir o montante de impostos a pagar.

Gestão de Lucros e Prejuízos:

- Gerenciar os lucros e prejuízos da empresa de forma a otimizar a utilização de prejuízos fiscais acumulados para compensar lucros tributáveis e reduzir o imposto devido.

Planejamento Internacional:

- Explorar oportunidades de planejamento fiscal internacional, como a escolha de estruturas jurídicas e localizações favoráveis para operações comerciais e investimentos no exterior.

Avaliação de Riscos:

- Avaliar os riscos associados a estratégias de minimização de impostos para garantir que estejam em conformidade com as leis fiscais e que não resultem em penalidades ou litígios fiscais.

Consultoria Especializada:

- Buscar a orientação de profissionais especializados, como contadores, advogados tributaristas e consultores fiscais, para desenvolver e implementar estratégias eficazes de otimização fiscal.

É importante ressaltar que as estratégias de minimização de impostos devem ser implementadas de acordo com a legislação tributária vigente e os princípios éticos, evitando práticas de evasão fiscal ou qualquer forma de elisão fiscal agressiva que possa resultar em consequências legais negativas para a empresa.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mundo empresarial contemporâneo, a contabilidade tributária é mais do que uma simples ferramenta de conformidade legal; ela se tornou um elemento crucial na gestão estratégica e na tomada de decisões dos grandes empreendimentos. Este estudo explorou a importância da contabilidade tributária na gestão empresarial, destacando seus conceitos, fundamentos e métodos, bem como os desafios e oportunidades enfrentados pelas organizações nessa área.

Ficou evidente ao longo deste trabalho que a contabilidade tributária desempenha um papel multifacetado e estratégico. Ela não apenas garante o cumprimento das obrigações fiscais, mas também contribui para a maximização dos lucros, a gestão de riscos, a transparência financeira e a

tomada de decisões informadas. Além disso, a aplicação eficaz da contabilidade tributária envolve uma abordagem abrangente que abarca desde o planejamento estratégico até a conformidade regulatória e o gerenciamento proativo de riscos fiscais.

No entanto, é importante ressaltar que a complexidade da legislação tributária e a dinâmica do ambiente de negócios continuam a apresentar desafios significativos para as empresas e profissionais tributários. Nesse sentido, a educação contínua, o acompanhamento das mudanças legislativas e o envolvimento de especialistas tributários são essenciais para garantir uma gestão tributária eficaz e sustentável.

Em última análise, este estudo buscou não apenas aumentar o entendimento sobre a contabilidade tributária e sua importância na gestão empresarial, mas também fornecer insights valiosos para os gestores, profissionais contábeis e demais interessados no tema. Ao promover o aprimoramento das práticas contábeis e o desenvolvimento de estratégias eficientes de gestão tributária, espera-se contribuir para o sucesso e a sustentabilidade das organizações no mercado atual.

REFERÊNCIAS

- Nobrega, F. C. (2018). Contabilidade Tributária: Teoria e Prática. São Paulo: Saraiva Educação.
- Costa, F. J. (2019). Contabilidade Tributária: Guia Prático. São Paulo: Atlas.
- Oliveira, A. P. (2020). Gestão Tributária: Estratégias para Redução da Carga Tributária. São Paulo: Atlas.
- Marion, J. C. (2017). Contabilidade Empresarial. São Paulo: Atlas.
- Martins, E. (2019). Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas.
- Iudícibus, S. (2018). Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas.
- Souza, M. C. (2020). Planejamento Tributário: Teoria e Prática. São Paulo: Saraiva Educação.
- Beviláqua, G. (2019). Tributação nas Empresas: Planejamento e Estratégias Tributárias. São Paulo: Saraiva Educação.
- Hoog, W. R. (2017). Tributação e Contabilidade Tributária. São Paulo: Editora Blucher.
- Slomski, V. G. (2018). Contabilidade Tributária: Descomplicando o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. São Paulo: Saraiva Educação.